

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA ZAMONLAR KATEGORIYASI TAHLILI

Xaydarova Shoira Toxir qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali

Ilmiy rahbar: Psixologiya fakulteti Xorijiy tillar kafedrası

“Filologiya va xorijiy tillar” yo'nalishi

shoiraxaydarova@mail.ru

Raximova Feruzabonu Umarali qizi

401-guruh talabasi: @feruzabonuraximova14@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18095701>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz va o'zbek tillarida fe'l zamonlari kategoriyasi zamonaviy qiyosiy-typologik va funksional-semantik yondashuvlar asosida tadqiq etiladi. Tadqiqotning maqsadi har ikki til tizimida zamon kategoriyasining grammatik ifodalanish vositalari, zamon va aspekt o'rtasidagi munosabat hamda ularning nutqdagi funksional imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot jarayonida tavsifiy, qiyosiy va tahliliy metodlardan foydalanildi. Olingan natijalar ingliz va o'zbek tillarida zamon kategoriyasi universal semantik asosga ega bo'lsa-da, tipologik xususiyatlar sababli uning grammatik realizatsiyasi sezilarli darajada farqlanishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: fe'l zamonlari, zamon kategoriyasi, aspekt, grammatik semantika, qiyosiy tilshunoslik, ingliz tili, o'zbek tili.

KIRISH

Zamonaviy tilshunoslikda fe'l zamonlari kategoriyasi til tizimining markaziy grammatik kategoriyalaridan biri sifatida qaraladi. Zamon kategoriyasi harakat yoki holatning nutq paytiga nisbatan vaqt jihatdan joylashuvini ifodalab, kommunikativ jarayonda muhim semantik vazifani bajaradi. Qiyosiy tilshunoslik nuqtayi nazaridan ingliz va o'zbek tillarida zamon kategoriyasini tahlil qilish ularning tipologik xususiyatlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbek tilshunosi A. G'ulomov fe'l zamonlarini harakatning vaqtga munosabatini ifodalovchi asosiy grammatik vosita sifatida izohlaydi (G'ulomov, 1985). Ingliz tilshunosligida esa B. Comrie zamoni grammatiklashgan vaqt ifodasi deb ta'riflaydi (Comrie, 1985). Ushbu nazariy yondashuvlar zamon kategoriyasining umumiy va xususiy jihatlarini aniqlashga xizmat qiladi.

O'zbek tilida fe'l zamonlari grammatik kategoriya sifatida harakat yoki holatning nutq paytiga munosabatini ifodalaydi. An'anaviy grammatikada ular **o'tgan zamon, hozirgi zamon** va **kelasi zamon** kabi uch asosiy turga ajratiladi. Mazkur tasnif umumiy bo'lsa-da, o'zbek tilidagi zamon shakllari faqat vaqtni emas, balki harakatning **davomiyligi, tugallanganligi, takroriyli va natijaviyligi** kabi ma'nolarni ham ifodalaydi. Shu sababli zamon kategoriyasi ko'pincha **aspektual (harakatning kechishi bilan bog'liq) ma'no** bilan uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi.

Tilshunos **Sh. Rahmatullayev** o'z tadqiqotlarida o'zbek tilidagi zamon shakllarining sof temporallik bilan cheklanmasdan, aspektual va modal ma'nolarni ham o'zida mujassamlashtirishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, fe'l zamonlari “nutq jarayonida kontekst ta'sirida ko'p qatlamli semantik xususiyat kasb etadi” (Rahmatullayev, 2006). Bu holat o'zbek tilida zamon kategoriyasining murakkab va ko'p funksiyali ekanligini ko'rsatadi.

O'zbek tilida o'tgan zamon bir nechta shakllar orqali ifodalanadi: **-di, -gan, -ib, ekan, emish** va boshqalar. Ushbu shakllar nafaqat vaqtni, balki axborot manbai va harakatga bo'lgan munosabatni ham bildiradi.

Masalan, **-gan** affiksi yordamida yasalgan fe'llar o'tgan zamoni ifodalash bilan birga **natijaviylik** va **tugallanganlik** ma'nosini ham anglatadi:

- *U kitobni o'qigan.*
- *U uyga kelgan.*

Bu gaplarda harakat o'tgan zamonda sodir bo'lganligi bilan birga, uning natijasi mavjudligi ham seziladi. Tilshunos **A. G'ulomov** bu shaklni "harakatning yakun topganligini va hozirgi holatga ta'sirini bildiruvchi zamon-aspekt shakli" deb baholaydi (G'ulomov, 1985).

Shuningdek, **-di** shakli esa ko'proq **aniq va guvoh bo'lingan o'tgan harakatni** ifodalaydi:

- *Kecha u meni ko'rdi.*
- *Talabalar imtihon topshirdi.*

Bu yerda harakatning tugallanganligi mavjud bo'lsa-da, **-gan** shaklidagi kabi natijaviylik kuchli emas. **N. Mahmudovning** ta'kidlashicha, **-di** shakli nutq egasining voqeaga bevosita guvoh bo'lganligini bildiradi va shu jihati bilan **-gan** shaklidan farq qiladi (Mahmudov, 2009).

Hozirgi zamon o'zbek tilida asosan **-yap, -moqda, -adi** shakllari orqali ifodalanadi. Bu shakllar ham harakatning davomiyligi yoki odatiyligiga ko'ra farqlanadi:

- *U hozir dars o'qiyapti.* (davomiylilik)
- *U ilmiy maqola yozmoqda.* (rasmiy-uslubiy davomiylilik)
- *U har kuni sport bilan shug'ullanadi.* (odatiylilik)

Bu misollardan ko'rinadiki, hozirgi zamon shakllari harakatning **davom etayotganligi** yoki **muntazam takrorlanishini** ifodalash orqali aspektual ma'no kasb etadi. **B. Yo'ldoshev** hozirgi zamon shakllarini "harakatning ichki davomiyligini ko'rsatuvchi grammatik vosita" sifatida baholaydi (Yo'ldoshev, 2012).

Kelasi zamon shakllari (**-adi, -moqchi, -ar**) ham ba'zan sof vaqt ma'nosidan tashqariga chiqib, **reja, niyat yoki ehtimollikni** bildiradi:

- *U ertaga keladi.* (aniq kelasi zamon)
- *U chet elda o'qimoqchi.* (niyat)
- *Ertaga yomg'ir yog'ar.* (ehtimollik)

Tilshunos **E. Begmatovning** fikricha, kelasi zamon shakllari o'zbek tilida ko'pincha modal ma'no bilan uyg'unlashib, nutq egasining munosabatini ham ifodalaydi (Begmatov, 1998).

Ingliz tilida fe'l zamonlari tizimi **analitik xarakterga ega** bo'lib, asosan yordamchi fe'llar (*be, have, will*) hamda asosiy fe'l shakllari orqali ifodalanadi. An'anaviy grammatika yondashuvida ingliz tilida **12 ta zamon shakli** ajratib ko'rsatiladi. Biroq zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda ushbu shakllar alohida zamonlar sifatida emas, balki **zamon (tense) va aspekt (aspect) kategoriyalarining kombinatsiyasi** sifatida talqin qilinadi (Quirk et al., 1985).

Tilshunos **R. Quirk** va uning hamkorlari ta'kidlashicha, ingliz tilida real zamon kategoriyasi asosan **hozirgi (Present)** va **o'tgan (Past)** zamonlar bilan cheklanadi, kelasi zamon esa grammatik zamon emas, balki modal konstruktsiyalar yordamida ifodalanadi. Qolgan shakllar esa aspektual va modal ma'nolarni yuzaga chiqaradi. Bu holat ingliz tilida zamon va aspektning qat'iy chegaralanmaganligini ko'rsatadi.

Ingliz tilidagi **Continuous (Progressive)** aspekt harakatning **davom etayotganligi, jarayon holati** va **vaqt ichidagi kechishini** ifodalaydi:

- *She is reading a book.*
- *They were discussing the problem.*

Bu shakllarda asosiy e'tibor harakatning natijasiga emas, balki uning **kechish jarayoniga** qaratiladi. **B. Comrie** Continuous aspektni "harakatning ichki vaqt strukturasi aks ettiruvchi grammatik kategoriya" sifatida baholaydi (Comrie, 1976). Uning fikricha, Continuous shakllar harakatning vaqt bo'yicha chegaralanmaganligini yoki davomiyligini ko'rsatadi.

O'zbek tiliga tarjimada Continuous shakllar ko'pincha **-yapti, -moqda** shakllari orqali ifodalanadi:

- *She is reading a book* → *U kitob o'qiyapti.*
- *They were working* → *Ular ishlayotgan edi.*

Biroq har doim ham to'g'ridan-to'g'ri moslik mavjud emas. Ayrim hollarda ingliz tilidagi Continuous shakl o'zbek tilida **oddiy hozirgi zamon** orqali tarjima qilinadi, bu esa kontekstga bog'liq holda yuz beradi.

Ingliz tilidagi **Perfect** aspekt zamon va aspekt munosabatining eng murakkab ko'rinishlaridan biridir. Perfect shakllar harakatning **nutq payti bilan aloqadorligini**, uning **natijasi hozirgi holatga ta'sir etishini** bildiradi:

- *She has finished her work.*
- *They had left before we arrived.*

B. Comrie Perfect aspektni "o'tgan harakat va hozirgi holat o'rtasidagi semantik ko'priklarni" sifatida izohlaydi (Comrie, 1985). Ya'ni, Perfect shaklda harakat o'tmishda sodir bo'lgan bo'lsa-da, uning natijasi nutq paytida muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

J. Lyons ham Perfect shakllarni sof zamon sifatida emas, balki **relational kategoriya**, ya'ni ikki vaqt nuqtasi o'rtasidagi munosabatni bildiruvchi vosita sifatida baholaydi (Lyons, 1977).

Ingliz tilidagi Perfect shakllar o'zbek tiliga tarjima qilinayotganda bir qator qiyinchiliklar yuzaga keladi, chunki o'zbek tilida Perfect aspekt mustaqil grammatik kategoriya sifatida mavjud emas. Ko'pincha u quyidagi vositalar orqali beriladi:

-gan affiksi:

She has written the letter → *U xat yozgan.*

leksik vositalar (allaqachon, hozirgina, avval):

They have already arrived → *Ular allaqachon kelishgan.*

Tilshunos **Sh. Rahmatullayev** o'zbek tilida **-gan** shakli ingliz tilidagi Perfect ma'nosiga eng yaqin vosita ekanligini, biroq ular mutlaq ekvivalent emasligini ta'kidlaydi. Chunki **-gan** shakli nafaqat natijaviylikni, balki umumlashgan o'tganlikni ham ifodalay oladi.

Bundan tashqari, **Past Perfect** shakllari ko'pincha o'zbek tilida "**edi**" yordamchi fe'li orqali tarjima qilinadi:

- *They had completed the task* → *Ular vazifani bajarib bo'lgan edi.*

Bu yerda ingliz tilidagi vaqtlar ketma-ketligi o'zbek tilida analitik vositalar orqali qayta ifodalanadi.

Ingliz va o'zbek tillarida zamon kategoriyasi harakat yoki holatning nutq paytiga nisbatan vaqt munosabatini ifodalovchi universal grammatik kategoriya hisoblanadi. Har ikkala tilda ham zamon kommunikativ jarayonda muhim semantik vazifani bajaradi. Biroq ushbu kategoriya ifodalanishining grammatik mexanizmlari va strukturaviy asoslari jihatidan sezilarli farqlarga ega.

O'zbek tili **sintetik til** sifatida zamon ma'nosini asosan fe'l negiziga qo'shiladigan **morfologik qo'shimchalar** orqali ifodalaydi. Masalan, -di (o'tgan zamon), -yapti (hozirgi davom zamon), -adi (hozirgi-kelasi zamon) kabi affiksalar harakatning vaqtini aniq belgilaydi: U kitob o'qidi.

U kitob o'qiyapti.

Bu yerda zamon ma'nosi fe'l shaklining o'zidayoq mujassam bo'lib, qo'shimcha yordamchi elementlarga ehtiyoj sezilmaydi. A. G'ulomov va Sh. Rahmatullayev ta'kidlaganidek, o'zbek tilida zamon kategoriyasi fe'lning morfologik tizimi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u nutq jarayonida aniqlik va ixchamlikni ta'minlaydi.

Ingliz tili esa **analitik til** bo'lib, zamon va aspekt kategoriyalari yordamchi fe'llar (*be, have, do*) hamda asosiy fe'l shakllari kombinatsiyasi orqali ifodalanadi. Masalan:

He writes. (Present Simple)

He is writing. (Present Continuous)

He has written. (Present Perfect)

Bu shakllarda zamon va aspekt o'zaro uzviy bog'lanib, harakatning davomiyligi, tugallanganligi yoki natijaviyligi kabi nozik semantik farqlarni ifodalaydi. B. Comrie (1985) bu holatni quyidagicha izohlaydi: *"Languages differ not in whether they have tense, but in how they express it."* Ya'ni tillar zamon kategoriyasiga egaligi bilan emas, balki uni ifodalash usullari bilan farqlanadi. Ushbu nazariy qarash ingliz va o'zbek tillari o'rtasidagi qiyosiy tahlilning muhim metodologik asosini tashkil etadi.

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, ingliz tilidagi **murakkab zamon-aspekt shakllari** o'zbek tiliga tarjima jarayonida ko'pincha **kontekstual vositalar** orqali izohlanadi. Masalan: She has lived here for five years.

Bu gap o'zbek tiliga "U bu yerda besh yildan beri yashab kelmoqda" tarzida tarjima qilinadi. Bu yerda ingliz tilidagi Present Perfect zamoni o'zbek tilida alohida grammatik shaklga ega bo'lmaganligi sababli, -ib kelmoq, -dan beri kabi leksik va sintaktik vositalar orqali ifodalanadi.

Quirk et al. (1985) ta'kidlaganidek, ingliz tilida zamon shakllari faqat vaqtni emas, balki nutqning pragmatik va diskursiv ma'nolarini ham ifodalaydi. O'zbek tilida esa bunday ma'nolar ko'proq kontekst, ravishlar va yordamchi fe'llar orqali yuzaga chiqadi. Bu holat tarjimashunoslikda **ekvivalentlik muammosini** yuzaga keltiradi.

Shuningdek, chet tillarni o'qitish jarayonida mazkur farqlarni hisobga olish muhimdir. Ingliz tilini o'rganuvchi o'zbek talabalari uchun *Perfect* zamonlarning mazmunini tushuntirishda grammatik ta'rifdan ko'ra, **kontekstual va semantik izohlar** samaraliroq hisoblanadi. Shu sababli zamonaviy metodistlar (Harmer, Swan) ingliz zamonlarini o'qitishda qiyosiy yondashuvdan foydalanishni tavsiya etadilar.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tilida zamonlar kategoriyasi faqat harakatning vaqtini ko'rsatish bilan cheklanmaydi. U aspektual va modal kategoriyalar bilan chambarchas bog'langan bo'lib, nutq jarayonida kontekst asosida turlicha talqin qilinadi. Zamon shakllarining ko'p qatlamli semantik xususiyatga ega ekanligi o'zbek tilining grammatik tizimini yanada boy va murakkab qiladi. Bu esa zamon kategoriyasini nafaqat formal-morfologik, balki funksional-semantik nuqtayi nazardan ham o'rganishni taqozo etadi.

Ingliz tilida zamon va aspekt kategoriyalari bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, fe'l shakllarining asosiy semantik yukini tashkil etadi. Continuous aspekt harakatning

davomiyligini, Perfect aspekt esa natijaviylik va vaqtlararo munosabatni ifodalaydi. Ushbu shakllarni o'zbek tiliga tarjima qilishda morfologik emas, balki **funksional-semantik moslik** asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli ingliz va o'zbek tillaridagi zamon-aspekt tizimini qiyosiy o'rganish tarjima nazariyasi va amaliyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, ingliz va o'zbek tillarida zamon kategoriyasi funksional jihatdan o'xshash bo'lsa-da, uning grammatik ifodalanish usullari, strukturaviy qurilishi va semantik tafsilotlari jihatidan sezilarli farqlarga ega. Ushbu farqlarni chuqur qiyosiy tahlil qilish nafaqat nazariy tilshunoslik, balki amaliy tarjima va chet tillarni o'qitish jarayoni uchun ham muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Begmatov E. O'zbek tili grammatikasi masalalari. — Toshkent: Fan, 1998.
2. Comrie B. Aspect: An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems. — Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
3. Comrie B. Tense. — Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
4. Эрнazarова, М., & Жабборова, Э. (2022). Педагогические технологии на уроках русского языка. Общество и инновации, 3(4/S), 251-256.
5. Эрнazarова, М. Н., & Сарварова, М. С. М. (2024). КОНЦЕПЦИЯ РОДИНЫ В ПОЭЗИИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА И ЭРКИНА ВАХИДОВА МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ СТИХОТВОРНОГО ЦИКЛА “ПЕРСИДСКИЕ МОТИВЫ”. International Journal of scientific and Applied Research, 1(3), 3656-366
6. Ernazarova, M. N. (2022). Linguoculturological aspect of language learning in national groups.
7. Ernazarova, M. N. (2025). S. Esenin and Erkin Vohidov: Linguo-Cultural Features of the Concept of Homeland and Native Land. European International Journal of Philological Sciences, 5(02), 15-18.
8. G'ulomov A. O'zbek tili grammatikasi. Morfologiya. — Toshkent: O'qituvchi, 1985.
9. Harmer J. How to Teach English. — London: Longman, 2007.
10. Lyons J. Semantics. Vol. 2. — Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
11. Mahmudov N. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. — Toshkent: Fan, 2009.
12. Norboevna, E. M., & Leonodovna, M. N. (2023). The concept of Homeland and Fatherland in the poetry of Sergei Yesenin and Erkin Vakhidov. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 21, 23-27.
13. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Comprehensive Grammar of the English Language. — London: Longman, 1985.
14. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining funksional grammatikasi. — Toshkent: Universitet, 2006.
15. Swan M. Practical English Usage. — Oxford: Oxford University Press, 2016.
16. Yo'ldoshev B. Hozirgi o'zbek adabiy tili grammatikasi. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.